

BOLALAR KIYIMI ESKIZINI TAYYORLASH QO'IDALARI

Atamurzayeva Inobat

Termiz shahar Politexnikumi Ishlab chiqarish
ta'limi ustasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17762072>

Bolalar kiyimini loyihalash dizaynerlardan va ishlab chiqaruvchilardan alohida yondashuvni talab etadi. Bolalar kiyimi modelini yaratishda dizaynerlar tomonidan ularning qiziqishlari, sevimli mashg'ulotlari, xarakterlari va yosh xususiyatlari o'rganiladi. Kiyim eskizlarini yaratayotganda albatta ularning tana tuzilishlarini o'rganish va shunga mos kiyim yaratish talab etiladi. Har bir yosh guruhi o'zining tana tuzilishi bilan ajralib turadi, ya'ni bola yoshi o'zgargan sayin uning tana proporsiyasi o'zgarib boradi(8-rasm).

1.rasm. Bolalar tana proporsiyasi

Chaqaloqlar guruhi. Bu davrdagi bolalarning gavda tuzilishi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Bosh o'lchami tananing umumiy uzunligiga nisbatan katta, oyoq uzunligi esa aksincha kalta, qo'l o'lchami esa uzun, bo'yin qismi qisqa. Bu davrdagi bolalar tana tuzilishida qorin qismi asosiy markaz hisoblanadi. Bosh o'lchami tana o'lchamiga nisbatan 1: 7 yoki 1: 8 ni tashkil qiladi.

Yasli yoshidagi bolalar guruhi 3 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Bu davrda bolalar faol o'sishi bilan ajralib turadi, tananing nisbati tez o'zgaradi: bosh o'lchami tana o'lchamiga nisbatan 1: 4 yoki 1: 4,5 ni tashkil qiladi. Bu davrdagi bolalarda bosh va qorin hajmi kattaligi, bo'yin sohasi tana uzunligiga nisbatan qisqa hamda qo'llari uzunligi kuzatiladi. Shuning uchun ushbu davrdagi bolalarga to'g'ri hamda trapetsiya siluetli kiyimlarni yaratish tavsiya etiladi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning eskizini chizishda(9-rasm) quyidagi jihatlarga e'tibor qaratiladi. Figuraning simmetriyasi va rasmning kompozitsion hajmini belgilab beruvchi asosiy vertikal chiziqni belgilash. Vertikal chiziqni teng 4 bo'lakka ajratish, ya'ni bosh chizig'i, qorin chizig'i, tizza chizig'i va tovon

chizig'i bor. Rasm. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning eskizini chizish

Maktabgacha yoshdagi bolalar guruhi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalar tanasining nisbati o'zgaradi(10-rasm).

Maktabgacha yoshdagi bolalar eskizini chizishda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratiladi.

Figuraning simmetriyasi va rasmning kompozitsion hajmini belgilab beruvchi asosiy 31older311 chiziqni belgilash.

Vertikal chiziqni teng 5 bo'lakka ajratish, ya'ni bosh chizig'I, bel chizig'I, qadam chizig'I, tizza chizig'I va tovon chizig'i

2-rasm. Kichik maktab yoshdagi bolalar eskizini chizish **Kichik maktab yoshidagi bolalar guruhi(11-rasm).** Bu yoshda bolalar tana tuzilishida bosh o'lchami tana o'lchamiga nisbatan 1: 6 yoki 1: 6,5 ni tashkil qiladi. Bu davrda bolalar qorin sohasi ketib, bel sohasi bilinib boradi. Model eskizini chizishda vertikal chiziq 6 qismga bo'linadi. Bular bosh chizig'I, bo'yin chizig'I, bel chizig'I, bo'ksa chizig'I, tizzadan yuqori chiziq, 31older o'rta chizig'I va tovon chizig'i.

Katta maktab yoshidagi(12-rasm). Bu yoshda bolalar tana tuzilishida bosh o'lchami tana o'lchamiga nisbatan 7,5 ni tashkil qiladi. Bu davrda qiz bolalarda ko'krak rivojlana borib, bel sohasi bilinib boradi. O'g'il bolalarda muskullar shakllanib, yelka qismi kengaya boshlaydi. Model eskizini chizishda 31older311 chiziq 7 qismga bo'linadi. Bular bosh chizig'I, ko'ktak chizig'I, qorin o'rta chizig'I, bo'ksa o'rta chizig'I, tizza chizig'I, 31older o'rta chizig'I va tovon chizig'i.

3-rasm. Katta maktab yoshdagi bolalar eskizini chizish

O'smilar guruhi(13-rasm). Bu yoshda bolalar tana tuzilishi kattalar tana tuzilishiga yaqinlashib boradi. Bu guruhda bosh o'lchami tana o'lchamiga nisbatan 1: 7,5 yoki 1: 8 ni tashkil qiladi. Model eskizini chizishda vertikal chiziq 8 qismga bo'linadi. Bular bosh chizig'i, ko'krak chizig'i, qorin o'rta chizig'i, bo'ksa o'rta chizig'i, tizza chizig'i, boldir o'rta chizig'i va tovon chizig'i.

